

Лисенко Тарас

аспірант

*Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

СТРАТЕГІЯ ПРОЦЕНТНОГО КОРИДОРУ У РЕАЛІЗАЦІЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Функціонування банківської системи в умовах інфляційного таргетування вимагає гнучких та ефективних інструментів управління ліквідністю, здатних забезпечити одночасне досягнення цінової стабільності та підтримку макрофінансової рівноваги. Одним із таких інструментів, апробованих у міжнародній практиці, є система процентного коридору, яка дозволяє центробанкам таргетувати короткострокові ставки, знижувати волатильність грошового ринку та підвищувати ефективність монетарної трансмісії.

Для України, яка одночасно реалізує режим інфляційного таргетування та функціонує в умовах воєнної економіки, питання адаптації системи процентного коридору набуває особливої ваги. Поточні монетарні практики, зокрема високі ставки за депозитними сертифікатами НБУ, зумовлюють структурний надлишок ліквідності та звуження кредитної активності, що суперечить цілям поствоєнного відновлення та економічного зростання.

Система процентного коридору є фундаментальним елементом операційної рамки монетарної політики, що забезпечує ефективне управління короткостроковими процентними ставками. Основна ідея цієї системи полягає у встановленні центральним банком цільової ставки, навколо якої формується ринкова динаміка вартості грошей. Верхня межа коридору визначається ставкою кредиту овернайт – інструментом, за яким банки можуть тимчасово покрити дефіцит ліквідності, тоді як нижня межа – це ставка за депозитами або депозитними сертифікатами, що використовується для абсорбції надлишкової ліквідності. Завдяки чітко окресленим межам, центральний банк може створити діапазон, у межах якого ринкові ставки залишаються стабільними, не виходячи за допустимі межі монетарної рівноваги.

Ключовою перевагою моделі процентного коридору є її здатність мінімізувати волатильність на грошовому ринку без необхідності постійного втручання центрального банку. У поєднанні з операціями відкритого ринку та механізмами рефінансування, система дозволяє ефективно передавати сигнали монетарної політики через індикативну ставку до ринкових умов, впливаючи на поведінку банків і вартість кредитів для економіки. У країнах із розвинутою фінансовою інфраструктурою процентний коридор є не лише технічним інструментом регулювання ліквідності, а й засобом досягнення стратегічної цілі – стабілізації інфляційних очікувань. Гнучке налаштування ширини коридору дозволяє балансувати між стримуванням інфляції, стимулюванням економіки та забезпеченням фінансової стійкості, що є особливо актуальним для відкритих економік, чутливих до зовнішніх шоків.

У країнах із режимом інфляційного таргетування процентний коридор є

не лише операційною рамкою, а й дієвим інструментом реалізації цілей монетарної політики, зокрема контролю над інфляційними очікуваннями, підтримки функціонування міжбанківського ринку та забезпечення стабільного кредитування реального сектору. Європейський центральний банк (ЄЦБ) традиційно використовував симетричний коридор шириною ± 100 базисних пунктів навколо ставки основного рефінансування, що дозволяло зберігати ринкові ставки в межах контрольованого діапазону. Однак після запровадження масштабних програм викупу активів у 2014 р. ЄЦБ перейшов до «системи підлоги», де ставка за депозитами стала ефективною орієнтирною величиною для міжбанківських операцій. У 2024 р., з метою нормалізації монетарної трансмісії та реактивації міжбанківського сегменту, ЄЦБ анонсував поступове повернення до класичного процентного коридору, що дозволяє гнучкіше реагувати на зміни в ліквідності та краще контролювати короткострокові ставки [3].

Банк Англії оперує в межах чітко визначеної трикомпонентної структури: ставка Банку Англії, як основний індикатор політики; ставка за кредитом овернайт, що виконує функцію верхньої межі; та ставка за розміщенням надлишкових резервів – як нижньої межі коридору. Завдяки операціям з абсорбування або надання ліквідності через *standing facilities*, банк ефективно згладжує короткострокові коливання ставки *overnight*, забезпечуючи її наближення до цільової величини. Така модель дозволяє зберігати операційну автономію монетарної політики навіть у періоди значних шоків, включаючи політичну або ринкову турбулентність. Національний банк Польщі (NBP) поєднує інфляційне таргетування з коридорною системою, в якій ширина між ставкою *lombard* (верхня межа) та депозитною (нижня межа) становить 100 б.п., що зберігає прогнозованість і стабільність короткострокових ставок. Навіть в умовах воєнної напруги на східних кордонах ЄС у 2022–2023 рр., NBP утримував контроль над ринковою дохідністю, що дало змогу зберегти динаміку кредитування та помірну інфляцію в межах встановленої цілі $2,5\% \pm 1$ п.п. [5].

Зіставлення практик ЄЦБ, Банку Англії та NBP демонструє, що система процентного коридору дозволяє гнучко поєднувати монетарні та макропруденційні цілі, зберігаючи керованість грошово-кредитного ринку та забезпечуючи умови для стабільного функціонування банківського сектора навіть у кризових умовах. Саме тому адаптація такої моделі в Україні може стати ключовим кроком у зміцненні ефективності трансмісійного механізму НБУ та зниженні структурних ризиків у банківській системі.

У 2022–2024 рр. Національний банк України утримував облікову ставку на рівні 25%, а ставку за депозитними сертифікатами на рівні 22–23%, що значно перевищувало темпи інфляції. У 2023 р. середній обсяг розміщення банками коштів у депозитні сертифікати становив понад 400 млрд грн щоденно, що фактично витісняло комерційне кредитування [1; 2].

За даними НБУ, у 2023 р. чисте кредитування банківського сектору реального сектору економіки скоротилось на 8,4%, а портфель кредитів юридичних осіб залишався практично незмінним попри наявність надлишкової

ліквідності [2]. Банки обирали безризикові високодоходні інструменти, що забезпечували прибутковість без потреби у розвитку кредитування.

Такий стан речей свідчить про структурну деформацію стимулів у банківській системі, коли грошово-кредитна політика, замість мобілізації ресурсів на підтримку економіки, фактично стала бар'єром для активного банківського фінансування.

Відтак, з метою підвищення ефективності монетарної трансмісії та усунення структурних дисбалансів ліквідності в банківській системі України доцільним є звуження ширини процентного коридору, яка наразі перевищує 300 б.п. Механічне утримання високої ставки за депозитними сертифікатами НБУ на рівні, близькому до облікової, фактично стимулює пасивне паркування надлишкової ліквідності без ризику і пригнічує інтерес банків до кредитування економіки. Зменшення цієї маржі, зокрема шляхом зниження ставки за депозитами до 3,5–4,0 п.п. нижче облікової, зменшить спекулятивну привабливість інструментів із гарантованим доходом та сприятиме поживленню міжбанківського ринку. Крім того, перехід від фактичної «системи підлоги» до активної політики процентного коридору передбачає ширше застосування операцій з відкритого ринку, зокрема короткострокових репо та гнучких інтервенцій для регулювання обсягів ліквідності залежно від фаз ділового циклу.

В українських реаліях особливу увагу слід надати можливості запровадження асиметричного процентного коридору, за якого верхня межа (ставка кредиту овернайт) розташовується на певній відстані від облікової ставки (наприклад, +1,5 п.п.), а нижня – значно нижча (наприклад, –3,5-4,0 п.п.). Така конфігурація дозволяє досягти двох цілей одночасно: по-перше, стримувати ризики надмірного нарощування споживчого кредитування за рахунок дорогого короткострокового фондування; по-друге, обмежити неефективне розміщення ліквідності в інструментах із нульовим кредитним ризиком і мінімальною економічною віддачею. Подібні підходи застосовувалися центральними банками Чехії, Угорщини та Чилі для балансування між антикризовою підтримкою фінансової системи та збереженням кредитних стимулів. У поєднанні з цільовими інструментами рефінансування (аналог LTRO або TLTRO), асиметричний коридор створює умови для селективної монетарної підтримки тих сегментів ринку, що критично важливі для відновлення економіки – інвестиційного та інфраструктурного кредитування, фінансування малого та середнього бізнесу.

Таким чином, система процентного коридору в Україні потребує глибокої адаптації з урахуванням макроекономічної нестабільності, структурного профіциту ліквідності та завдань післявоєнного економічного відновлення. Перехід до стимулюючого й асиметричного коридору, посилення інституційної ролі операцій з відкритого ринку та відмова від надмірної ролі депозитних сертифікатів як основного інструменту стерилізації створять передумови для відновлення активного кредитування, підвищення ефективності інфляційного таргетування та забезпечення довгострокової фінансової стабільності. Український приклад може стати ілюстрацією гнучкої адаптації монетарного

інструментарію до умов економіки воєнного типу, з одночасним збереженням стратегічного фокусу на ціновій та системній стабільності.

Література:

1. Грошово-кредитна політика та операційна діяльність. Національний банк України, 2023. URL: <https://bank.gov.ua/ua/monetary/tools>.

2. Звіт про фінансову стабільність. Національний банк України, 2023. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2023-12.pdf.

3. ECB shifts away from floor system as excess liquidity unwinds. Financial Times. 2024. URL: <https://www.ft.com/content/5ac0fe73-9aea-4fe2-8cea-51d40702a82b>.

4. Market Operations Guide: Our Objectives. Bank of England, 2023. URL: <https://www.bankofengland.co.uk/markets/bank-of-england-market-operations-guide/our-objectives>.

5. Monetary policy in Poland – An overview. New Capital. 2023. URL: <https://www.newcapital.com/en/usa/insights/Insight-Archive/Infocus-Monetary-policy-in-Poland--An-overview.html>.